

SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI
Ne'matova Dilnavoz Shakarboy qizi. Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi
+998917086090

nematovadilnavoz54@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640409>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Maqolada sog‘lom turmush tarzining mohiyati, uning talaba shaxsining rivojlanishidagi o‘rni, shuningdek, o‘qituvchining bu jarayondagi roli va pedagogik yondashuvlar tahlil etilgan. Muallif sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda interaktiv metodlar, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv va tarbiyaviy faoliyatning ahamiyatini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: sog‘lom turmush tarzi, talaba, pedagogika, tarbiya, jismoniy faollik, salomatlik madaniyati, o‘qituvchi faoliyati.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS

Ne'matova Dilnavoz Shakarboy qizi

Tashkent International University of Chemistry

Lecturer, Department of "Preschool and Primary Education Methodology"

Annotation. This article discusses the pedagogical foundations of developing a healthy lifestyle among students. It explores the concept of a healthy lifestyle, its role in the development of the student's personality, as well as the teacher's contribution and pedagogical approaches in this process. The author emphasizes the importance of interactive methods, student-centered approaches, and educational activities in promoting a healthy lifestyle among youth.

Keywords: healthy lifestyle, student, pedagogy, education, physical activity, health culture, teacher's role.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ

Нематова Дилнавоз Шакарбой кизи

Преподаватель кафедры «Методика дошкольного и начального образования», Ташкентский международный университет Кимё

+998917086090 nematovadilnavoz54@gmail.com

Аннотация. В данной статье освещены педагогические основы формирования здорового образа жизни у студентов. Рассмотрены сущность здорового образа жизни, его роль в развитии личности студента, а также роль преподавателя в этом процессе и педагогические подходы. Автор обосновывает значимость использования интерактивных методов, личностно-ориентированного подхода и воспитательной деятельности в формировании здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студент, педагогика, воспитание, физическая активность, культура здоровья, деятельность преподавателя.

Bugungi globallashtirish davrida yosh avlodning sogʻlom turmush tarziga amal qilishi jamiyat taraqqiyoti va kelajak avlod salomatligini taʼminlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Taʼlim tizimida sogʻlom turmush tarzini shakllantirish masalasi pedagogika fanining asosiy yoʻnalishlaridan biriga aylangan. Talabalar orasida salomatlik madaniyatini rivojlantirish, jismoniy faollikni oshirish, zararli odatlardan voz kechish, toʻgʻri ovqatlanish va psixologik barqarorlikni taʼminlash bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Sogʻlom turmush tarzi – bu insonning jismoniy, ruhiy va maʼnaviy salomatligini saqlashga qaratilgan ongli faoliyati boʻlib, unda shaxsning kundalik xatti-harakatlari, odatlari va qadriyatlari muhim rol oʻynaydi. Pedagogik nuqtai nazardan sogʻlom turmush tarzi talaba shaxsining har tomonlama rivojlanishiga, oʻzini anglash va boshqarish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Pedagogik jarayonda sogʻlom turmush tarzini shakllantirish uchun oʻqituvchi, tarbiyachi va oʻquvchi oʻrtasidagi hamkorlik alohida ahamiyatga ega. Oliy taʼlim muassasalarida bu jarayon darsdan tashqari tadbirlar, sport mashgʻulotlari, sogʻlom ovqatlanish targʻiboti va psixologik treninglar orqali amalga oshiriladi.

Talabalarda sogʻlom turmush tarzini shakllantirishda shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim, faol ishtirokli oʻqitish, ijtimoiy loyihalar va oʻzini oʻzi tarbiyalash usullari muhim oʻrin tutadi. Shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuv har bir talabaning individual xususiyatlarini hisobga olib, unga mos motivatsion sharoit yaratishni taqozo etadi.

Sogʻlom turmush tarzini shakllantirishning samaradorligi pedagogik jarayonning tizimlilik, uzviyligi va shaxsga yoʻnaltirilganligi bilan belgilanadi. Talabalik davri inson hayotining eng faol, psixologik va jismoniy jihatdan shakllanish bosqichidir. Shu sababli, aynan shu davrda ularning salomatlik madaniyatini shakllantirish, gigiyenik malakalarni egallash, sportga, toʻgʻri ovqatlanishga, ruhiy muvozanatni saqlashga boʻlgan ehtiyojini pedagogik jihatdan yoʻnaltirish nihoyatda muhimdir. Taʼlim jarayonida bu maqsadga erishish uchun quyidagi metodik yoʻnalishlar samarali hisoblanadi:

– Integrativ yondashuv, yaʼni jismoniy tarbiya, psixologiya, pedagogika, sanʼat va ekologiya fanlarining oʻzaro uygʻunlashuvi orqali sogʻlom hayot madaniyatini shakllantirish; – Faol taʼlim metodlari, jumladan, trening, munozara, rolli oʻyinlar va interaktiv mashgʻulotlar orqali sogʻlom hayotning afzalliklarini tajribada his etish;

– Raqamli taʼlim resurslari orqali sogʻlom turmush madaniyatini targʻib etuvchi videodarslar, virtual sogʻlomlashtirish dasturlari va onlayn monitoring tizimlarini joriy etish. Bundan tashqari, talabalarining shaxsiy psixologik holatini oʻrganish, stressni boshqarish koʻnikmalarini rivojlantirish, ijobiy psixologiya tamoyillariga asoslangan mashgʻulotlar oʻtkazish ularning sogʻlom turmush tarziga boʻlgan ichki motivatsiyasini kuchaytiradi.

Pedagogik yondashuvlar orasida integrativ, axborot-kommunikatsion va innovatsion texnologiyalarni qoʻllash alohida oʻrin tutadi. Masalan, sogʻlom turmush tarzi mavzusida interaktiv mashgʻulotlar, muammoli vaziyatlar, jamoaviy loyihalar tashkil etish talabalarni faol fikrlashga undaydi.

Shuningdek, talabalarning o‘z-o‘zini nazorat qilish, sog‘lom ovqatlanish kun tartibini tuzish, sport mashg‘ulotlarini rejalashtirish bo‘yicha amaliy topshiriqlar ularning sog‘lom hayot madaniyatini mustahkamlaydi.

O‘qituvchi sog‘lom turmush tarzini shakllantirish jarayonining bosh subyekti hisoblanadi. U o‘z shaxsiy namunasi, bilim va malakasi orqali talabalarda salomatlikka ijobiy munosabatni shakllantiradi. Pedagogning faoliyati faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki tarbiyaviy, motivatsion va ma‘naviy yo‘nalishlarni ham o‘z ichiga oladi.

O‘qituvchi tomonidan tashkil etilgan sog‘lom turmush tarziga oid treninglar, sport musobaqalari, seminarlar va ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar talabalar uchun muhim motivatsiya manbai bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, o‘qituvchi talabalarning sog‘lig‘iga oid muammolarni aniqlash va ularga maslahat berish orqali ularning psixologik holatini mustahkamlaydi.

Pedagogik faoliyatda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish faqat jismoniy tarbiya bilan emas, balki ma‘naviy-axloqiy, ijtimoiy va ekologik madaniyatni rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liqdir.

Zamonaviy jamiyatda salomatlik tafakkuri yangi chaqiriqlarga duch kelmoqda. Globalizatsiya, texnologik rivojlanish va axborot oqimining tezligi odamlarning hayot tarzini tubdan o‘zgartirmoqda. Bu o‘z navbatida salomatlikka bo‘lgan munosabatni ham shakllantirmoqda. Masalan, ko‘pchilik smartfonlar, kompyuterlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali sog‘liq haqida ma‘lumot olish imkoniga ega, ammo noto‘g‘ri yoki noto‘liq ma‘lumotlar ham ko‘p tarqalmoqda. Shuning uchun, zamonaviy jamiyatda salomatlik tafakkurini to‘g‘ri yo‘naltirish va ilmiy asoslangan ma‘lumotlarga tayangan holda sog‘lom qarorlar qabul qilish juda muhimdir. Axborot asrida sog‘lom tafakkur, shuningdek, axborotni to‘g‘ri talqin qilish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini ham o‘z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish talabalarning jismoniy, aqliy va ma‘naviy salomatligini ta‘minlashning asosiy omillaridan biridir. O‘qituvchining pedagogik mahorati, ta‘lim jarayonining tashkil etilishi, sog‘lom muhit yaratish hamda shaxsiy namuna ko‘rsatish bu jarayonning muvaffaqiyatini belgilaydi. Sog‘lom turmush tarzini ta‘lim jarayoniga chuqur singdirish orqali jamiyatda sog‘lom, faol va irodali yoshlar yetishib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “Yoshlar sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi qarori.
2. G‘.Yoqubov. Pedagogika asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
3. A.Mamatov. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi. – Samarqand, 2020.
4. A.Abdullayeva. Talabalarda sog‘lom hayot madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent, 2019.